

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ З ПРАВОСЛАВНИМИ ЦЕРКВАМИ УНР, УСРР, РРФСР ТА ІІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ У 1920-Х РР.

DOI: 10.5281/zenodo.17670545

В статті проаналізовані взаємовідносини Константинопольського Патріархату з Православними Церквами Української Народної Республіки (УНР), Української Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР), Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки (РРФСР) та ІІ Речі Посполитої у 1920-х роках. Автор систематизує складну динаміку цих взаємин, а також аналізує вплив політичних, релігійних та культурних чинників на церковні процеси того періоду.

Ключові слова: Українська Автокефальна Православна Церква, Московська патріархія, обновленство, Православна Церква у Польщі.

Постановка проблеми. В теперішній час дуже важливим є становлення незалежної Церкви, як провідного інституту державотворення. В умовах поліконфесійності українського суспільства та процесу створення єдиної Помісної Православної Церкви в Україні провідне значення має вивчення історичних уроків. Взаємодія між Православними Церковними організаціями та Константинопольським Патріархатом мала значний вплив для формування культурної та релігійної ідентичності нації у даному регіоні. Розуміння взаємовідносин між церковними структурами в минулому може допомогти вирішити сучасні проблеми, пов'язані з релігійною та культурною толерантністю, а також взаєморозумінням між націями та релігійними групами.

Мета. В даній статті на основі дослідження періодичних церковних видань, праць дослідників цього періоду та інших матеріалів робиться спроба проаналізувати особливості взаємовідносин Константинопольського Патріархату з Православними Церквами УНР, УСРР, РРФСР та II Речі Посполитої у 1920-х рр.

Історіографія питання. Цінними для висвітлення історії Православної Церкви на теренах України є спогади вченого, громадсько-політичного діяча, другого міністра ісповідань гетьманського уряду П. Скоропадського О. Лотоцького. У четвертому томі спогадів «Сторінки минулого» українського громадського і церковного діяча О. Лотоцького розповідається про перебування його у Стамбулі 1919–1920 рр. на посаді посла УНР в Туреччині¹.

Також важливим джерелом для висвітлення взаємовідносин з Вселенським Патріархатом виступають періодичні церковні видання того часу.

Журнал «Живая Церковь», який видавався в Москві, використовував своїх трибунів для пропаганди революційних гасел. Всі видання, пов'язані з обновленством, відкрито проявляли підтримку радянської влади, активно дискредитували своїх ідеологічних опонентів та популяризували власне бачення церковних перспектив. Також містив численні послання і листи, які висвітлювали взаємовідносини з Вселенським Патріархатом.

Серед друкованих джерел, що висвітлюють історію Обновленської Церкви 1920-х рр., найважливішим є її офіційний орган – «Український Православний Благовісник», перші 13 номерів якого виходили під назвою «Голос Православної України». Журнал видавався Синодом два рази на місяць протягом 1925–1928 рр. Його матеріали відображають практично усі аспекти церковного життя. Постійними рубриками журналу були: постанови Священного Синоду, урядові розпорядження із церковних питань, відомості церковні (повідомлення з різних місць України і СРСР, православного Сходу, Заходу). Зокрема, загальноцерковний розділ містив інформацію із принципових питань церковного життя України на даний момент: листування із Константинопольським патріархом та іншими церквами, роботу

¹ *Лотоцький О.* Сторінки минулого. – Ч. 4: У Царгороді. – [Б. м.]: Українська Православна Церква в США, 1966. – 178 с.

передсоборних нарад та Всеукраїнського Помісного Собору 1925 р. і Всеукраїнського Помісного Собору 1928 р.

Також варто виділити А. Стародуба, який досліджував історію РПЦ та Української православної Церкви в 1920-і роки, звертаючи увагу на події в Польщі. Використовуючи широкий діапазон джерел, він об'єктивно аналізував такі теми, як автокефалія церкви в Польщі та суд над архімандритом Смарагдом (Латишенко)². Його роботи важливі для розуміння історії церкви в Польщі у 1920-і роки.

Монографії «Обновленська Церква в Україні (1922–1928)»³ та «Без апологетики. Витоки оновлення православної церкви в Україні»⁴ авторства С. Жилюка, присвячені історії, ідеологічним засадам та практичній діяльності Української Православної Синодальної церкви. Автор досліджує діяльність Обновленської (Синодальної) церкви в Україні, аналізує взаємовідносини між церквою та державою, а також між різними церковними організаціями у 1920-х роках. З наукової точки зору розглядаються актуальні проблеми автокефальності, канонічності, Вселенського визнання та мови богослужіння.

Загальні дослідження в області висвітлення взаємовідносин Православних Церков УНР, УСРР, РРФСР ТА II Речі Посполитої у 1920-х рр. з Вселенським Патріархатом проаналізовано в роботах А. Кукурудзи, але дослідження більшою мірою сконцентроване на процесах демократизації православного життя⁵.

Виклад основного матеріалу.

Взаємовідносини Константинопольського Патріархату з Українською Автокефальною Православною Церквою

² *Стародуб А.* Православна Церква в Польщі 1918–1922 рр.: юрисдикційний конфлікт через призму українських інтересів (На матеріалах архівного фонду Міністерства ісповідань УНР) // Всеукраїнська міжнародна християнська асамблея. Науково-практична конференція. – К., 1998. – С. 158–162.

³ *Жилюк С.* Обновленська церква в Україні (1922–1928). – Рівне: РДГУ, 2002. – 384 с.

⁴ *Жилюк С.* Без апологетики. Витоки оновлення православної церкви в Україні. – Житомир: «Полісся», 2000. – 164 с.

⁵ *Кукурудза А.* Собороправна діяльність Обновленської церкви: спроби демократизації в умовах традиціоналізму // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. – Л.: Логос, 2006. – Кн. 1. – С. 336–344.

вою (УАПЦ) очолювану митрополитом Київським і всієї України Василем Липківським.

З проголошенням автокефалії УАПЦ від 1 січня 1919 р. було вжито ряд заходів для здобуття визнання автокефалії Константинопольським Патріархатом. Відразу після проголошення автокефалії було вжито заходів, щоб здобути визнання автокефалії Константинопольською Патріархією, колишнього Церквою-Матір'ю Київської Митрополії. Міністерство культів вважало за необхідне проінформувати про це історичне рішення Константинопольського Патріарха та всі автокефальні православні Церкви за кордоном, звернувшись з відповідною пропозицією до Міністерства закордонних справ.

Перша зустріч, яка відбулася у липні 1919 р., не дала конкретних результатів, а мала загалом характер дипломатичний. Другого дня місцєблюститель відвідав українського посла в його приміщенні, де О. Лотоцький поінформував місцєблюстителя Патріаршого престолу митрополита Прусского Дорофея (Мамеліса) про церковні справи в Україні. Під час розмови проглядалася головна причина, через яку з побоюванням ставилися до визнання української автокефалії: а саме – страх, що знесилена Російська Імперія зможе відродитися й помститися за порушення її інтересів⁶.

А відомості, які доходили до Царгорода в другій половині 1919 р., не несли нічого приємного українській делегації. Військово-політичне становище в Україні залишалося вкрай напруженим і непередбачуваним. У середині червня якраз розвивався успішний наступ Червоної армії проти УНР. Більшовики стояли за кілька десятків кілометрів від Кам'янця Подільського, втрата якого загрожувала взагалі ліквідацією Української Народної Республіки, адже там перебував Український Уряд, інші державні та духовні інституції. Тяжким залишалося міжнародне становище України⁷.

Свій внесок в антиукраїнську акцію зробили також представники духовенства – найголовніші, за словами О. Лотоцького, представники українського кліру: архієпископ Кишинівський Анастасій (Грибановський) та митрополит Київський і

⁶ Лотоцький О. Вк. праця. – С. 82.

⁷ Там само. – С. 87.

Галицький Антоній (Храповицький) і архієпископ Волинський Євлогій (Георгієвський).

Митрополит Київський і Галицький Антоній (Храповицький) і архієпископ Волинський Євлогій (Георгієвський) побували на аудієнції у місцеблюстителя Патріаршого трону митрополита Прусского Дорофея (Маммеліса). Під час зустрічі вони висловили розчарування з приводу зносин з «таким ворогом православної Церкви, як тутешній український посол». Вони висловили сподівання, що цю помилку буде в інтересах Церкви виправлено «та до огорожі церковної не приступить вовк у овечій шкурі»⁸.

Після довгих переговорів із Фанаром Олександр Лотоцький отримав проект листа від Святого Синоду Великої Константинопольської Церкви, адресованого Українському Уряду. Цей лист, насамперед, висловлював глибоку співчутливість та підтримку українському народові у зв'язку з його переживаними стражданнями під час війни. Святий Синод підкреслював, що Україна колись була церковно незалежною, і висловлював підтримку її бажанню повернутися до цієї незалежності. Святий Синод зазначав відсутність канонічних обставин, які перешкоджали б погодитися на прохання Українського Уряду щодо автокефалії Церкви. Лише ставив три умови: «по-перше, незалежність, по-друге, прохання української влади та Церкви в даній справі до тої Церкви, від якої так чи інакше вона залежала, по-третє, наявність Вселенського Патріарха, необхідна для того, щоб наступний акт здобув відповідний авторитет для себе»⁹.

Відсутність якраз трьох означених канонічних обставин перешкоджала тому, щоб Синод погодився на заявлене бажання, хоч воно і правильне, і справедливе. Лист закликав зачекати на обрання Патріарха та сприятливих обставин для досягнення відповідного рішення.

Допомогу у відновленні діалогу з Патріаршим Престолом надав Деркоський митрополит, внаслідок чого з попередньої редакції вдалося вилучити положення про кінцеву згоду на визнання автокефалії Російською Православною Церквою, бо остання підпорядкувала собі Українську Церкву насильно через світську турецьку владу, яка змусила Константинопольського

⁸ Лотоцький О. Вк. праця. – С. 89.

⁹ Там само. – С. 90.

Патріарха визнати цей акт. Остаточо відредагований і погоджений текст відповіді О. Лотоцькому вручив сам місцєблюститель митрополит Пруський Дорофей (Маммеліс)¹⁰.

Зі зменшенням надії на військову перемогу на українських теренах затухали й сподівання на успіхи у зносинах між УАПЦ та Вселенським Патріархатом. Справа визнання Української Автокефальної Православної Церкви відкладалось до кращих часів.

Інша ситуація склалася з Православною Церквою в II Речі Посполитій. Першу спробу вступу у контакт з Константинопольським Патріархатом для обговорення питання автокефалії польський уряд здійснив ще у травні 1921 року. Саме переговори з Константинопольським Патріархатом були найбільш перспективним шляхом для реалізації автокефального проекту з точки зору польського уряду.

У переговорах у Фанарі делегат від польського уряду мав передати Патріарху Мелетію IV (Метаксакісу) рішення собору від 14 червня 1922 року й обговорити з ним обережно умови визнання автокефалії. Перша зустріч з Мелетієм IV (Метаксакісом) відбулася 4 серпня 1922 року й мала загальний характер, учасники обмінялися думками стосовно церковного життя в Польщі. На другій зустрічі, 15 серпня 1922 року, дипломат передав Патріарху рішення червневого собору єпископів та попросив визнання автокефалії з боку Константинополя. Однак Патріарх не став читати документи, а одразу розпочав розмову на тему давніх відносин православної Церкви в Польщі й Константинопольського Патріархату, повідомивши, що спеціально вивчив це питання. Мелетій IV (Метаксакіс) висловив бажання, щоб перервані історичні відносини були відновлені, і щоб православна Церква в Польщі знову увійшла під духовний покров Фанара, оскільки духовні інституції потребують найвищої авторитетності, так само як її потребують державні організації. Патріарх побажав, щоб духовні влади Польщі звернулися до нього напряму, представивши всю ситуацію й висловивши свої бажання. У відповідь делегат попросив Патріарха все ж прочитати текст резолюції собору, де польський уряд уповноважено вести перего-

¹⁰ Хома І. Апостольський Престіл і Україна (1919–1922 рр.). – Рим, 1987. – С. 102.

вори з Фанаром. Патріарх Мелетій IV (Метаксакіс) заявив, що повинен увійти в безпосередній контакт з ними, а також дослідити настрої і положення православних мас на місці, для чого запропонував вислати в Польщу спеціального делегата.

Засідання Синоду Константинопольського Патріархату, на якому були розглянуті отримані документи, відбулося 7 вересня 1922 року. У протоколі засідання було зафіксовано, що Синод вислухав резолюцію польського єпископату від червня 1922 року, розглянув точки зору польського уряду й Патріарха Московського і всієї Росії Тихона (Беллавіна) щодо питання автокефалії та постановив, що не може висловити своєї думки на основі поданих даних. Тому вважає за необхідне відправити в Польщу спеціальну комісію, яка доповнить існуючу інформацію.

Предстоятель православної Церкви в Польщі митрополит Варшавський Георгій (Ярошевський) був застрелений у своїй резиденції. На засіданні собору єпископів православної Церкви в Польщі, що відбулося 27 лютого 1923 року, новим митрополитом Варшавським був обраний архієпископ Волинський і Кременецький Діонісій (Валединський). У листі від 13 березня 1923 року Патріарх Мелетій IV (Метаксакіс) благословив обрання архієпископа Діонісія (Валединського) митрополитом православної Церкви в Польщі, зберігаючи всі особливості, що були надані цьому титулу Патріархом Московським і всієї Росії Тихоном (Беллавіним), хоча формально новопоставлений митрополит знаходився у юрисдикції РПЦ. Лист Патріарха Мелетія IV (Метаксакіса) був надзвичайно обережним, у ньому не згадувалося про 28 правило IV Вселенського собору (про можливі переваги Константинопольського Патріархату), і з нього також не впливало, що константинопольський Патріарх приймає в свою юрисдикцію Варшавську митрополію¹¹.

У грудні 1923 року на Константинопольській патріаршії трон був обраний Григорій VII (Зервудакіс), колишній митрополит Халкідонський. Ставши Патріархом, Григорій VII (Зервудакіс) продовжив лінію своїх попередників щодо реалізації ідей про переважання влади Вселенського престолу та підпорядкування йому всієї православної діаспори.

¹¹ *Стародуб А.* Вк. праця. – С. 160.

У жовтні 1924 року посол II Речі Посполитої в Туреччині Р. Кноль відвідав Фанар і провів попередні переговори з митрополитами Халкідонським Іоакимом (Георгіадісом), Принкіпо-ніським Агафангелом (Константинідісом) і Сардийським Германом (Афанасіадісом). Синод Константинопольської православної Церкви тим часом сформував комісію під керівництвом митрополита Кизикського Каллініка (Деликаніса) для розгляду можливості надання автокефалії православної Церкві в Польщі.

3 листопада 1924 року митрополит Кизикський Каллінік (Деликаніс) представив звіт, який став основою для складання томосу про визнання автокефалії. Згідно цього звіту підпорядкування Церкви виявилось абсолютно неканонічним і недійсним, і навіть тривалий час не легалізував його, оскільки, відповідно до загальної аксіоми Римського права, яку визнають і святі канони, «те, що спочатку не має підстав, не укріплюється з пройденим часом»¹². Юрисдикція ж Російської Церкви над православними в Польщі була встановлена значно пізніше, після поділу Речі Посполитої, який почався у 1793 році і завершився в 1815 році, набагато пізніше визнання Вселенським Патріархатом Російського Святішого Синоду після ліквідації Московського Патріархату в 1723 році. Проте, підпорядкування православних у Польщі Російській Церкві відбулося зовсім довільно, без дотримання установлених у аналогічних ситуаціях формальностей, точно так само, як у 1822 році указом царя автокефальна Церква Грузії була підпорядкована Святішому Синоду.

На засіданні Синоду в Константинополі, що відбулося 6 листопада, питання про автокефалію «було практично вирішено, а на засіданні 11 листопада було остаточно прийнято і затверджено автокефальну та незалежну організацію Церкви в Польщі». Сам томос був підписаний 13 листопада 1924 року¹³.

***Взаємовідносини Константинопольського Патріархату з Російською Православною Церквою (РПЦ) за пред-
стоятельства Патріарха Московського і всієї Росії Ти-
хона (Беллавіна).***

¹² Εκκλησία (Церква). – 1925. – № 1. – С. 5–6.

¹³ Патріарший і Синодально канонічний Томос Вселенської Константинопольської Патріархії // Наша віра. – 1989. – № 1. – С. 5.

У травні 1918 року Патріарх Московський і всієї Росії Тихон (Беллавін) звернувся до Константинопольського Патріарха Германа V (Кавакопулоса) з посланням про переслідування, що спіткали Церкву в Росії. У вересні того ж року Патріарх Герман V (Кавакопулос) офіційно визнав відновлення Російського Патріархату, хоча прямого прохання про це не було.

Лінія Патріарха Мелетія IV (Метаксакіса) відносно переслідуваної Російської Церкви та особисто Патріарха Московського і всієї Росії Тихона (Беллавін) була двозначною. З одного боку, у травні 1922 року Константинопольський Патріархат виступив на захист переслідуваних християн в Росії та Азії¹⁴ та висловив Патріарху Московському і всієї Росії Тихону (Беллавіну) своє «глибоке братське співчуття»¹⁵. З іншого боку, офіційний представник Фанару в Москві, архімандрит Яків (Димопуло), почав встановлювати відносини з обновленцями.

Після Мелетія IV (Метаксакіса) на початку правління Патріарха Григорія VII (Зервудакіса) здавалося відбулось посилення взаємної підтримки Константинопольського та Московського Патріархатів. У відповідь на привітання з обранням Патріарх Григорій VII (Зервудакіс) написав: «Хай Господь дарує швидке утішення і допомогу Святій сестрі Російській Церкві та Пресвятому Патріарху Тихону, чиї довгі випробування знепокоюють нас»¹⁶. Також Патріарх Григорій VII (Зервудакіс) не поспішав відповідати на листи обновленського Синоду, і ця пауза тривала до весни наступного року. Ймовірно, затримка була пов'язана зі смертю константинопольського представника в Москві архімандрита Якова (Димопуло), яка сталася 15 січня 1924 року. Однак його місце швидко було зайняте його помічником і племінником ієромонахом Василем (Димопуло), який наслідуючи свого померлого дядька, почав зміцнювати зв'язки з обновленцями. 23 бе-

¹⁴ Меморандум Вселенской Патриархии в защиту гонимых христиан в Азии и России // Церковные ведомости. – 1923. – № 5–6. – С. 3.

¹⁵ Грамота Святейшего Мелетия, Патриарха Вселенского, на имя Председателя б[ывшего] Высшего Русского Церковного Управления заграницей // Церковные ведомости. – 1923. – № 5–6. – С. 3.

¹⁶ Грамота Святейшего Григория VII, Патриарха Вселенского, на имя Председателя Архиерейского Синода Русской Православной Церкви за границей Высокопреосвященного Митрополита Антония // Церковные ведомости. – 1924. – № 1–2. – С. 3.

резня 1924 року він вручив митрополитові Одеському і Херсонському Євдокиму (Мещерському) лист Патріарха Григорія VII (Зервудакіса) про введення нового стилю¹⁷. Обновленці трактували цей жест уваги з боку греків як визнання їх Синодом.

Також стало відомо, що Константинопольський патріарший Синод, головою якого є Вселенський Патріарх Григорій VII (Зервудакіс), прийняв рішення про відсторонення від управління Російською Православною Церквою Патріарха Московського і всієї Росії Тихона (Беллавіна), якого вважали винним у всій «церковній смуті»¹⁸. Одночасно Вселенський Патріарх визнав Російський Обновленський Синод офіційним головою Російської Православної Церкви і заборонив священнодіяти всім ієрархам, які втекли з Росії в еміграцію, на чолі з митрополитом Антонієм (Храповицьким). Усі ці ієрархи піддавалися церковному суду¹⁹.

Взаємовідносини між Обновленською Церквою та Константинопольським Патріархатом ґрунтувалися на двосторонніх політичних інтересах. Турецька делегація на Лозаннській конференції вимагала виселення Вселенського Патріарха з Константинополя, тому Константинопольський Патріарх Мелетій IV (Метаксакіс) IV (1921–1923 рр.) звернувся до всіх автокефальних православних церков з проханням виступити на його захист. Обновленцям необхідно було добитись Вселенського визнання в будь-якій формі, тому кожен контакт з Константинопольським Патріархатом мав для них велике значення.

Перші спроби обновленців підтримати Константинопольського Патріарха виявилися невдалими. 6 січня 1923 року Вище Церковне Управління (ВЦУ) надіслало уряду Туреччини телеграму, в якій висловлювалося сподівання, що «всім віросповідним меншостям, в тому числі і православному, буде надана можливість брати участь у культурному будівництві нової Туреччини»²⁰.

¹⁷ Послание Вселенского Патриарха о введении нового стиля // Церковное Обновление. – 1924. – № 2–3. – С. 5.

¹⁸ Вселенский патриарх отстранил бывшего патриарха Тихона от управления Российской Церковью // Известия ЦИК. – Москва, 1924. – С. 8 (1 червня).

¹⁹ Пленум Всероссийского Священного Синода 27–31 января 1925 года // ГПУ. – Х., 1925. – №4. – С. 10.

²⁰ Выступление группы белого духовенства «Живая Церковь» на защиту Константинопольского патриарха // Живая Церковь. – Москва,

Обновленські лідери намагались переконати уряд Туреччини, що від перебування Вселенського Патріарха в Константинополі Туреччина отримає навіть політичні дивіденди.

Звинувачення, що були висунуті урядом Туреччини проти Вселенського Патріархату в державній зраді, свідчили про складне становище, в якому опинився Вселенський Патріарх. Вселенський Патріарх Григорій VII (Зервудакіс), який став наступником Патріарха Мелетія IV (Метаксакіса), розвиваючи відносини з Обновленською Церквою, в червні 1924 року надіслав Священному Синоду РПЦ копії протокольних рішень засідання Константинопольського патріаршого Синоду від 17 квітня. У цих документах чітко зазначалося, що місія, яку він відряджає до Москви з метою вивчення причин виникнення церковних течій, їх примирення і об'єднання, буде спиратися тільки на вірну святим канонам і уряду СРСР церковну владу²¹. Визнання Обновленської Церкви було підтверджено також Вселенським Патріархом Костянтинном у спеціальному посланні від 28 січня 1925 року на ім'я голови Всеросійського Священного Синоду митрополита Ленінградського Веніаміна (Казанського). Представник Вселенського Патріарха в СРСР, архімандрит Василь (Димопуло), назвав це послання «зорею встановлення найдружніших відносин між Православною Російською і Вселенською Церквою»²².

Українські обновленці в 1925 році отримали автокефалію і намагалися встановити прямі контакти з Константинопольським Патріархатом без посередництва Всеросійського Синоду. Вони просили Вселенського Патріарха Василя III (Георгіадіса) визнати автокефальний статус Української Православної Церкви. Синод УПАСЦ запевнив Вселенського Патріарха, що Українська Церква буде дотримуватися канонів і зберігати чистоту православ'я. Вони сподівалися, що Патріарх уважно вивчить всі документи щодо історії організації церковного управління в Україні і діяльності Священного Синоду в досягненні автокефалії. Однак, Константинопольський

1923. – № 11. – С. 3–5.

²¹ Восстановление сношений русской церкви с Константинопольским патриархом // Церковное Обновление. – Рязань, 1924. – №9 – С.1.

²² Пленум Всероссийского Священного Синода 27–31 января 1925 года // ГПУ. – Харків, 1925. – №4. – С. 2.

Патріархат офіційно так і не визнав автокефалії Української церкви²³.

Після того, як митрополит Сергій опублікував свою «Декларацію», прихильники обновлення втратили певні переваги перед «тихонівцями», які вони мали за часів Патріарха Московського і всієї Росії Тихона (Беллавіна) та митрополита Крутицького Петра (Полянського). Раніше, обновленці відверто підтримували внутрішню та зовнішню політику Радянської держави, але після «Декларації» стали байдужими не тільки для більшовицької влади, але й для Вселенського Патріархату. Останній швидко змінив свою церковну політику в СРСР та закликав до миру всіх віруючих Російської Православної Церкви. Константинопольський Патріархат, який демонстрував верх прагматизму, не поспішав з офіційним визнанням Обновленської Церкви, але зберігав з нею евхаристичне спілкування, що є більш суттєвим фактом Вселенського єднання. Зокрема, 6 травня 1928 року у Харкові було відкрито III Помісний Собор Української Православної Автокефальної Церкви, де був представник від Вселенської Патріархії архимандрит Василь (Димопуло). Оскільки, Вселенський Патріарх Василій III (Георгіадіс) висловив бажання про примирення і об'єднання з митрополитами Російської Церкви Веніаміном і Сергієм. Він також висловив це бажання на Третньому Всеукраїнському Соборі, і делегати прийняли резолюцію про шукання шляхів порозуміння з «тихонівщиною»²⁴.

В висновку можна сказати: Визнання проголошеної Директорією автокефалії УАПЦ Вселенським Патріархатом було одним з найголовніших завдань УНР у царині церковної політики. Були встановлені умови для визнання автокефалії, включаючи підтримку української влади та наявність на кафедрі Вселенського Патріарха. Хоча були досягнуті певні успіхи в переговорах, але з наступом більшовицької армії і зменшенням надій на військову перемогу УНР, сподівання на успіх у визнан-

²³ Жилюк С. Відносини Обновленської Церкви з Вселенським Патріархатом у 1920-х роках // Відомості Митрополії УАПЦ у діаспорі й Спархії у Великій Британії. – Лондон, 2003. – Ч.1 (313). – С. 22.

²⁴ Его Высокопреосвященству, Председателю Украинского Священного Синода, Митрополиту Пимену – Представитель Вселенского Патриарха и Архиепископа Синайского в СССР Архимандрит Василий Димопуло // УПБ. – Х., 1928. – № 7. – С. 15–16.

ні УАПЦ зменшилися. Це свідчить про те, що політичні обставини мали значний вплив на розвиток цих взаємовідносин.

Відносини з Константинопольським Патріархатом щодо автокефалії **Православної Церкви в II Речі Посполитій**: розвивалися через численні дипломатичні переговори, починаючи з 1921 року. Патріарх Мелетій IV (Метаксакіс) спочатку проявив обережність, не надаючи чіткої підтримки польському проекту автокефалії, і вимагав вивчити ситуацію на місці, навіть запропонувавши відправити делегата до Польщі. Пізніше, після обрання Григорія VII (Зервудакіса), Константинопольський Патріархат послідовно підтримав ідею автокефалії, визнавши її законною в 1924 році. Проте це рішення було ухвалене після детального аналізу ситуації та юридичних аспектів, що підтвердили неканонічність підпорядкування Польщі Російській Церкві, що було оформлене у вигляді томосу від 13 листопада 1924 року.

У період з 1918 по 1924 рік взаємовідносини між Константинопольським патріархатом та **РПЦ під керівництвом Патріарха Московського і всієї Росії Тихона (Беллавіна)** відображали складну динаміку, що включала елементи підтримки та конфлікту обох Церков. Під керівництвом Патріарха Московського і всієї Росії Тихона (Беллавіна) РПЦ боролася з політичними та соціальними турбулентностями в СРСР.

Обновленська Церква прагнула до отримання визнання від Вселенського патріархату, яке було важливим кроком для її легітимації і підтримки своєї автономії. З іншого боку, Константинопольський патріархат був обережним у визнанні Обновленської церкви, оскільки це могло викликати конфлікти з Російською православною церквою та іншими автокефальними церквами. **Українські обновленці** намагалися встановити прямі контакти з Константинопольським патріархатом, зокрема з Вселенським патріархом Васи́лієм III (Георгіадісом), і просили його визнати автокефальний статус церкви. Однак, офіційне визнання автокефалії не відбулося з боку Константинопольського патріархату. Але присутність представника Вселенської Патріархії на III Помісному Соборі Української Православної Автокефальної Церкви у 1928 р. свідчить про бажання Вселенського Патріархату до зближення та примирення обновленців з «тихонівщиною».

Таким чином, у взаєминах між різними Православними Церквами та Вселенським Патріархатом виявляються як спільні, так і відмінні риси. Спільними є, насамперед, бажання дотримуватися духовних принципів та прагнення до зміцнення автономії і самостійності церковних інституцій. Обидва боки також прагнуть до збереження і підтримки Православної Віри та традицій. Особливо вирішальними факторами для Константинопольського Патріархату є підтримка Церкви з боку світської влади та народних мас, а особливо, з боку більшості духовенства. Відмінності виявляються в політичних та церковних обставинах, які впливали на ці взаємини. Наприклад, політичні турбулентності в країнах, де діють ці Церкви, призвели до змін у ставленні Вселенського Патріархату до різних православних юрисдикцій.

Nikita KRAVCHUK

**RELATIONS OF THE PATRIARCHATE OF
CONSTANTINOPLE WITH THE ORTHODOX CHURCHES
OF THE UNR, USSR, RSFSR AND II COMMONWEALTH
IN THE 1920S**

The article examines the relationships between the Constantinople Patriarchate and the Orthodox Churches of the Ukrainian People's Republic (UNR), Ukrainian Soviet Socialist Republic (USSR), Russian Soviet Federative Socialist Republic (RSFSR), and the Second Polish Republic in the 1920s. The author systematizes the complex dynamics of these relationships and analyzes the influence of political, religious, and cultural factors on the church processes of that period.

Keywords: *Ukrainian Autocephalous Orthodox Church, Moscow Patriarchate, renovationism, Orthodox Church in Poland.*